

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Халилова Ширинхон Абдураззок кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919729>

Врожденные пороки сердца (ВПС) – актуальная проблема кардиологии и педиатрии. ВПС стоят на третьем месте среди всех врожденных аномалий после пороков развития опорно - двигательного аппарата и ЦНС.. В структуре смертности, связанной с пороками развития, они находятся на первом месте.

Цель исследования: провести анализ структуры врожденных пороков сердца в Наманганской области.

Материалы и методы исследования: Анкетно – анамнестический метод, который предусматривал заполнение анкет во время беседы с родителями, а также использовались сведения из истории болезни. Клинический - который включал осмотр больного по общепринятой методике, с более детальным изучением состояния сердечно – сосудистой системы. Инструментальный – верификация диагноза врожденного порока сердца была основана на результатах данных электрокардиографии, Эхокардиографии и рентгенографии грудной клетки.

Результаты: При изучении структуры врожденных пороков сердца среди детей Наманганской области ведущую позицию заняли цианотические пороки, которые в 2 и в 2,4 раза чаще диагностированы как в 2020, так и в 2023 году, независимо от территориальной принадлежности детей. Среди врожденных пороков сердца «белого типа», в наших исследованиях, с наибольшей частотой встречался дефект межжелудочковой перегородки (44,3%), причем у 2/3 детей с величиной дефекта в мембранозной части межжелудочковой перегородки более 10 мм. На второй позиции расположился изолированный стеноз легочной артерии(25,7%), где почти у половины детей на эхокардиографии диагностирована обструкция выходного отверстия, которая в динамике нашего наблюдения проявлялась симптомами тахипноэ. Наиболее распространенными среди врожденных пороков сердца с артериальной гипоксимией, явилась тетрада Фалло

(19.5%) и двойное отхождения магистральных сосудов от правого желудочка (10.5%).

Выводы: Проведенное исследование свидетельствует о необходимости разработки плана профилактических мероприятий по снижению и предупреждению врожденных пороков сердца. Профилактику рождения детей с врожденными пороками сердца необходимо начинать в антенатальном периоде, выявляя и устраняя патологически значимые факторы риска..

References:

1. Белоконь, Н.А. Врожденные пороки сердца /Белоконь Н.А., Подзолков В.П. – М., 2001.
2. Врожденные пороки сердца //Сердечно-сосудистая хирургия /Под ред. Бураковского В.И. и Бокерия Л.А. – М., 2006. – С. 760 768.
3. Allen, H.D. Congenital heart disease: untreated and operated /Allen H.D., Franklin W. //Heart disease in infants, children and ad lescents. – 2010. – Vol. 1. – P. 657 665.
4. Мутафьян, О.А. Частота встречаемости и структура ВПС среди больных детей Санкт Петербурга /Мутафьян О.А., Воробьев А.С., Макушкина Т.А.//Вестник

аритмологии. – 2000. – № 18. – С. 110115.

5. Орлова, Н.В. Кардиоревматология детского возраста /Орлова Н.В., Парийская Т.В., Гикавый В.И. – Кишинев, 2008. – С. 290 292.

6. Банкл, Г. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов у детей /Банкл Г. – М.,2006. – С. 350.

7. Ковалёв, И. А. Тахикардии у детей с корригированными врождёнными пороками сердца: диагностика и варианты лечения / И. А. Ковалёв, С. В. Попов, Г. П. Филиппов // Вопросы современной педиатрии. — 2006. — Т. 5, № 6. — С. 51–55.

8. Комиссарова, О. А. Особенности адаптации сердечной деятельности при врожденных пороках сердца у детей перенесших кардиохирургическую коррекцию / О. А. Комиссарова, Н. С. Черкасов // Актуальные проблемы кардиологии детей и взрослых: сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием. — Астрахань, 2012. — С. 62–64.

